

XONLIKLAR DAVRIDA ALOQA TIZIMIGA BO‘LGAN E’TIBOR

Qodirova Gulmira Olimjanovna

Namangan Viloyati Yangiqo‘rg‘on tumani 3-sonli umumiy

o‘rta maktab tarix fani o‘qituvchisi

Namdu erkin tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi o‘zbek xonliklari, Xiva Buxoro amirligida aloqa tizimlariga bo‘lgan e’tibor haqida fikr yuritiladi. Xususan, Buxoro amiri amir Abdulahadxonning savdo sotiq ishlariga keng yo‘l ochib, aloqa tizimlarini rivojlantirganligi, shuningdek Xiva xoni Asfandiyor (1870- 1918) va uning bosh vaziri Islomxo‘janing islohotchilik dasturi aks etgan.

Kalit so‘zlar: pochta, telefon, telegraf, Xiva xonligi, Buxoro amirligi.

Abstrakt: This thesis discusses the attention paid by Uzbek Khanates to communication systems in Khiva and Bukhara emirates. In particular the emir of Bukhara, Abdulahadkhan, opened wide avenues for trade and developed communication systems, as well as the reform program implemented by Khan of Khiva Asfandiyor (1870-1918) and his prime minister Islamkho‘ja, and his activities as a representative of the rightwing movement of Jadidizm were discussed.

Key Words: Post telephone, telegraph, Khanate of Khiva, Emirate of Bukhara.

Аннотация: В данной тезис рассматривается внимание уделяемое Узбекским Ханством системам связи в Хивинско Бухарском эмирате. В частности исторические процессы бухарском эмира Абдулахадхана открывшие широкий путь к торговле и развитию коммуникационных систем, а также программа реформ, реализованная Хивинским ханом Асфандияр (1870-1918) и его премьер- министром Исламходжей, а также его деятельность как правого представителя революционного движение.

Ключевые слово: Почта, телеграф, Хивинское ханство, Бухарский эмират.

Kirish. Mamlakatimiz tarixida muhim iz qoldirgan olamshumul voqealardan biri- bu xalqimizning mustaqillikka erishib, o‘z taqdirini o‘zi belgilash huquqini qo‘lga kiritishi ulkan imkoniyatlar eshigiga yo‘l ochdi. Jahon xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti mislsiz darajada rivojlanib, globallashuv jarayonlari tobora kengayib borayotgan hozirgi davrda insoniyatni kelgusi hayoti, ayniqsa jahon sivilizatsiyasining taqdiri va barqarorligi ulug‘ ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho tarixiy qadriyatlarning keng ko‘lamda o‘rganish va targ‘ib qilish bilan bevosita bog‘liqdir.

Darhaqiqat, gumanitar fanlar orasida tarix alohida nufuzga va ahamiyatga egadir. 1998-yil iyun oyida O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov bu borada o‘zining “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” asarida ta’kidlashicha, “o‘zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi. Isbot talab bo‘lmagan ushbu haqiqat davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi zarur”. Tarixni yoritishda biryoqlamalikka, subyektiv fikrlarga yo‘l qo‘ymaslik zarur, “faqat bahs, munozara, tahlil mevasi bo‘lgan xulosalargina bizga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadi”[5].

2021-yil 19-yanvar kuni bo‘lib o‘tgan uchrashuvda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonda tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi to‘g‘risida bayonot berdi.[6] “Milliy ma’naviyatimizni rivojlantirish, uni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz hayotiga singdirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyati juda katta. Afsus, bu fanlar qatori tarix fani ham rivoji zamondan ortda qolmoqda. Xususan, biz uchun nihoyatda dolzarb bo‘lgan tarix fani ham bundan mustasno emas. Tarixga oid ilmiy tadqiqot ishlari asosan bayonchilik, publitsistik usulda olib borilmoqda. Natijada, olis va yaqin o‘tmishimizdagi ko‘pgina voqealar mohiyati, ularni yuzaga keltirgan omillar va tarixiy qonuniyatlar ochilmasdan qolmoqda”, — dedi Shavkat Mirziyoyev [7]

Agar tarix zarvaraqlariga e’tibor bersak, Jahon tarixining bir qismi sanalgan O‘zbekiston tarixida muhim iz qoldirgan xonliklar davri, qolaversa ushbu davrdagi aloqa tizimi ahvoli qay darajada ekani hamisha dolzab mavzuligi bilan tarixchilar e’tiborini o‘ziga tortib kelmoqda.

O‘zbekiston tarixida XVI- XIX asrlar murakkab, o‘zaro taxt talashishlar, siyosiy bo‘hronlarga boy davr bo‘ldi. Bir xalqning uch mustaqil davlatga bo‘linib ketishiga olib keldi. Bu davlatlarning o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayoti mavjud edi. Ular barcha sohalar qatori iqtisodiy savdo aloqalar rivojlanishiga hamda aloqa tizimlariga alohida e‘tibor berildi. 1860-1865 yillarda hukmronlik qilgan Buxoro amiri Muzaffar hukmronligining oxirgi yillarida aloqa tizimlariga ilk tamal toshi qo‘yildi. Aloqa stansiyasi Chorjo‘y shahridagi temir yo‘l boshqarmasi huzurida qurilgan. Dastlab bu yerda otda maktublar yig‘ilib, boshqa mamlakatlar va Rossiyaga avtopoyezdlar orqali yetkazilar edi. Pochta harbiy va tijorat manfaatlariga xizmat qilgan. 1885 yilda pochta aloqasini rivojlantirish uchun telegraf tarmog‘i joriy etildi. Xonlar va amirliklar hududi bo‘ylab telegraf simlarini o‘tkazish Turkiston general gubernatorligining tashabbusi bilan yuzaga kelgan. Taxt merosxo‘ri deb e‘lon qilgan beshinchi og‘li Abdulahad(1885-1910) tijoratga, savdo-sotiq ishlariga keng yo‘l ochib, pochta temir yo‘l telegraf ishlarini rivojlantirdi. Amudaryo orqali qorako‘l, ipak paxta savdosiga keng yo‘l ochdi. Mamlakatda juda katta islohotlarni amalga oshirildi.[2,B.62] 1868 yilda Toshkentdan Samarqandgacha pochta aloqasi tashkil etildi. Imperatorning qabulida bo‘lgan Abdulahad bir necha bor maxfiy yig‘ilishlarda qatnashdi, shunday yig‘ilishlardan birida unda 21 punktdan iborat rasmiy hujjatga imzo chektirdilar. Unda Buxoro amirligi hududidan temir yo‘llar telegraf qurish masalalari qayd etilgan edi.[6] Oxir-oqibat uning davrida Rossiyaning Buxoroga ta’siri sezilarli darajada oshdi. Shuningdek Amir Abdulahadxon Buxoroda tobora tanilib kelayotgan jamiyatda muhim o‘ringa ega bo‘lgan jadidchilik harakatiga ham befarq qaray olmadi. U ilg‘or amirlikka tadbiiq etish, xususan jadid maktablarini o‘z sarhadlarida tashkil etishlariga mone‘lik qilmadi. 1892-1893 yillarda Rossiyaning markaziy shaharlariga sayohati davomida Bog‘chasaroyga ham keldi va U.Gaspirinskiy bilan tanishib, amirga yangi usul maktablarining afzalliklari haqida gapirib berdi. Abdulahadxon amirlikda keng ko‘lamda islohotlar o‘tkazish lozimligini yaxshi anglab yetsada, ammo ularni amalga tadbiiq etish oson kechmasligi, buning asosiy sababi Rossiya imperiyasi hukumatidan izn olmay turib, biror masalani shaxsan hal etish erkidan mahrum ekanligini tushunar edi. Uning hukmronligi

davrida mis, temir, oltin qazib chiqarish, telefon liniyalari va temir yo‘llar qurilishi, savdo faol rivojlantirdi.[4] Xiva xonligida ham aloqa tizimlariga alohida e‘tibor qaratiladi. Rossiyaning ba‘zi bir tadbirkor, amaldor va boylari turli xil yo‘llar bilan xonlikda minglab, yuz minglab tanob yer maydonlarini egallashga, turli xil zavodlar barpo qilishga erishib Xivada rossiyalik mulkdorlar o‘z mulkini tashkil etdilar. Yangi Urganchdagi pochta telegraf mahkamasi [3], Yangi Urganch va Gurlandagi paxta tozalash va yog‘ zavodlari shular jumlasidandir. Chorjo‘y temir yo‘l uzunligining barpo qilinishi va 1887-1888 yillarda Amudaryoda paroxod qatnovining ochilishi bilan xivaliklarning Buxoro va Rossiya bilan iqtisodiy aloqalari yanada kuchaydi. Lekin Xorazm vohasida aloqa yo‘llarining talabga javob bermasligi savdoning rivojlanishi va xivaliklarning iqtisodiy, madaniy hayoti yuksalishiga to‘sqinlik qilmoda. Xivaliklarning mustamlakachilar tomonidan turli yo‘llar va bahonalar bilan talon-taroj etilishi, xonlikda sarflanadigan mablag‘lar xazinasini tobora kasodga uchrashiga olib keldi. Masalan; Rossiya amaldorlari va fuqarolariga xizmat ko‘rsatayotgan Urganch pochta telegraf kontorasi xizmatchilari va boshqa xarajatlar uchun xon xazinasidan Amudaryo bo‘limiga yiliga 4ming 740 rubl miqdorida pul to‘lab turiladi [3], 1911 yilda Asfandiyor 40 nafar kishidan iborat amaldorlari bilan Petrogradga borganida ko‘plab oltin kumushdan qilingan ashyolar, turkman gilamlari va zotli otlar olib ketib, ularni imperator Nikolay II ga sovg‘a qilgan. Bundan tashqari Asfandiyor Turkiston telegraf jamiyati Toshkent kadet korpusi kabi xar xar xil jamiyatlarga va Turkiston general-gubernatori, harbiy ministri nomlariga telegraf orqali yuborgan pullari 220 ming 450 rublni tashkil qiladi [3],

Asfandiyor xonlikda ijtimoiy-iqtisodiy isloh qilish uchun 1910-1913 yillarda harakat boshladi. 1911 yil 20-22 yanvarda Xiva shahrida xonning oliy martabali amaldorlar kengashida islohotning 10 bo‘limdan iborat dasturi ishlab chiqilib, qabul qilinadi.[1, B.187] Hujjatning IV-bo‘limida xonlikda aloqa yo‘llarini butunlay yaxshilash va pochta telegraf muassasalari tarmoqlarini rivojlantirishga katta e‘tibor berilgan. Polvon, G‘oziobod Shohobod kanallariga 3 ta katta temir ko‘prik qurish Urganch va Toshhovuz shaharlari oralig‘ida telegraf liniyasini o‘tkazish va u yerda

pochta telegraf bo‘limlarini qurish yuzasidan ish olib borilayotganligi bayon qilinadi.[1, B.192]

IX bo‘limida esa yaqin kelgusida xonlikda madrasa va yangi usuldagi boshlang‘ich maktab ochish, o‘quvchilarga jo‘g‘rofiya va tarixdan boshlang‘ich ma‘lumotni berish ko‘zlanadi.[1,B.192] Biroq Rossiya hukumatining Turkistondagi amaldorlari va xonlikdagi harbiy sanoat savdo bank vakillari Xiva xonligida islohotlar o‘tkazishdan foydalanib, xonlikni tugatish va butunlay o‘zlarining mustamlakaga aylantirish boyliklarni ko‘proq arzonroq olib ketish qiziqtirar edi, xolos. Shuning uchun Rossiya amaldorlarining xonlikdagi yer egaligi soliq tizimi to‘g‘risidagi sug‘orish inshootlarini yaxshilash, pochta telegraf aloqalari [3], tibbiyot va maktab to‘g‘risidagi takliflari xonlikda faqat o‘zining talab ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilar edi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Buxoro amirligi va Xiva xonligida aloqa tizimlari yo‘lga qo‘yilgani o‘rtadagi o‘zaro savdo-iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlabgina qolmay, o‘zaro ichki va integratsion muhitni yanada rivojlantirdi, bu albatta xonliklarni tashqi siyosiy aloqalarida xususan, qo‘shni davlatlar ma‘lumot xabarlar almashinuvida muhim o‘ringa ega edi, ammo rus ma‘muriyati vakillari bu vositalarda mustamlakachilik boshqaruvni yanada chuqur ildiz otib, qolaversa butun xalq mulkini tashib ketish yo‘lida foydalandilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 О. Қўшжонов И Полвонов Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва ҳаракатлар (X X асрнинг 2-ярми XX аср 1-чораги) Т. “ Abu matbuot konsalt” МЧЖ.2007

2. Mansur Olimiy. Buxoro- Turkiston beshigi.

3. Уз М Д А.

4. www.ziyo.uz

5. <https://moluch.ru/th/4/archive/94/3373/>

6 m.aniiq.uz.

7. <https://daryo.uz/2021/01/20/> / Shavkat –Mirziyoyev-ijtimoiy-gumanitar- fanlar-rivoji zamondan ortda qolmoqda.